

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	1 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Versión Final Compilada y Revisada por
Dr. Miguel Dongil y Sánchez, PhD.

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Director de Aseguramiento de la Calidad, para su aprobación por
el Consejo Directivo (Académico) de la UCADE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10457691>

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	2 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CONTENIDO

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3
CAPÍTULO II. OBJETIVOS.....	3
CAPÍTULO III. ESTRUCTURA	4
CAPÍTULO IV. FUNCIONES	4
CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	13
CAPÍTULO VI. COMISIONES DE TRABAJO	13
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES	14
CAPÍTULO VIII. BASE NORMATIVA.....	14
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN	15

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	3 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Artículo 1. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Católica del Este (UCADE), fue creada *ad experimentum* el 5 de enero de 2022 e incorporada al nuevo Organigrama, aprobado por el Consejo Superior Universitario, mediante la Resolución CSU-14-2022 de fecha 16 de julio de 2022, como una Dirección dependiente de Rectoría, responsable de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad que permita fomentar la gestión basada en procesos y la mejora continuada de los mismos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

Artículo 2. El presente Reglamento, tiene por objetivo regular los procesos, procedimientos y actividades de trabajo propios de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Artículo 3. Apoyar la Gestión y procesos ejecutados por otras Direcciones y Departamentos de la UCADE.

Artículo 4. Impulsar y promover una cultura institucional basada en la Calidad y en la mejora continua de los procesos.

Artículo 5. Implementar la gestión de riesgos, como un elemento fundamental en la gestión de Calidad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	4 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA

Artículo 6. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, está estructurada de la siguiente manera según el Organigrama Organizacional Versión, junio 2022, aprobado en resolución de fecha

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

- Planificación
- Evaluación
- Innovación
- Redacción y Estilo

Artículo 7. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, está integrada por:

- I. Director.
- II. Auxiliar de la Dirección.

CAPÍTULO IV. FUNCIONES

Artículo 8. Funciones y atribuciones de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad:

- Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
- Difundir, promover y sensibilizar sobre el cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos y Valores de la UCADE, entre todos los actores de la comunidad universitaria.
- Velar por la difusión, conocimiento y cumplimiento de la política de Calidad de la UCADE.
- Apoyar a las diferentes Direcciones y Departamentos en su gestión, a fin de garantizar la Calidad en sus procesos y la mejora continuada de éstos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE		Página	5 de 15
		Fecha	29-09-2022
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		Versión	01
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

- Impulsar la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la UCADE.
- Incentivar, en las labores profesionales y docentes, el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- Apoyar a la Gestión Institucional en todos sus procesos a fin de asegurar su Calidad y lograr los resultados esperados.
- Comunicar los objetivos de Calidad propuestos y la correspondiente planificación para alcanzarlos.
- Implementar un proceso de control de documentos que sustente el Aseguramiento de la Calidad.
- Promover el enfoque basado en el usuario y el cumplimiento de sus expectativas.
- Promover el enfoque basado en la mejora continuada de los procesos y el enfoque orientado a la atención a la persona, de manera que se disponga de ambientes laborales agradables y productivos.
- Establecer y conformar los equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos institucionales de la Calidad.
- Monitorear la aplicación y cumplimiento de la información documentada del Aseguramiento de la Calidad.
- Planificar la revisión constante del cumplimiento de los objetivos de la Calidad Institucional, de sus resultados y de las mejoras que sean detectadas.
- Ejecutar acciones efectivas desde la gestión de riesgos, planificando y ejecutando inspecciones que generen resultados para la toma oportuna de decisiones.
- Otras actividades relacionadas con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	6 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 9. Funciones y atribuciones del Departamento de Planificación:

- Coordinar la elaboración el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual (POA) de la Institución, así como dar seguimiento a la ejecución de los mismos.
- Coordinar la elaboración del POA, con cada una de las áreas de la institución, a fin de que estén alineadas a la estrategia institucional.
- Realizar ejercicios prospectivos sobre los logros y metas que la institución deberá alcanzar en el mediano y corto plazo.
- Dirigir la ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación que se realicen en la institución.
- Participar en la formulación y propuesta de políticas, normativas y protocolos relacionados a la información, seguimiento y evaluación de procesos, planes, programas y proyectos institucionales.
- Establecer propuestas de rediseño organizacional y de reingeniería de procesos, tendentes a optimizar la gestión de la institución.
- Promover y brindar acompañamiento en los procesos de cambio y mejoramiento que requiera la institución.
- Elaborar y presentar propuestas de manuales de organización y funciones y manuales de procedimientos internos, así como procurar la revisión y actualización periódica de estos.
- Promover y mantener una política y cultura de mejoramiento continuo de los procesos internos de la institución.
- Diseñar, elaborar el plan y administrar el sistema de gestión de calidad institucional.
- Establecer mecanismos de seguimiento e información de los resultados de la gestión.
- Examinar la asignación y uso de los recursos financieros.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	7 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 10. Funciones y atribuciones del Departamento de Innovación:

- Alinear los procesos y proyectos de innovación con la estrategia de la Institución.
- Promover una Cultura de Innovación en la Institución, de la mano de Gestión Humana y las principales Autoridades de la UCADE.
- Analizar y rediseñar la experiencia de los usuarios internos y externos.
- Establecer las mejores prácticas, políticas y procesos para el diseño estratégico de nuevos servicios.
- Proponer estrategias innovadoras para mejorar la oferta académica.
- Trabajar estrechamente con las diferentes áreas de la Institución para detectar oportunidades de mejoras.
- Liderar el desarrollo de la estrategia y los focos de innovación.
- Supervisar, analizar y comunicar las métricas de innovación a la alta dirección.
- Gestionar los procesos de innovación y desarrollo de nuevos servicios para usuarios internos y externos.
- Dirigir el proceso de toma de decisiones que resulte en la transformación de ideas en iniciativas innovadoras.
- Desarrollar la experiencia, la mentalidad y las capacidades necesarias para lograr los objetivos de innovación.
- Fomentar el desarrollo de las competencias creativas y de innovación de las personas de la Institución, impulsando su ADN innovador y la cultura de innovación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	8 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 11. Funciones y atribuciones del Departamento de Evaluación:

- Revisar y coordinar los procesos de Autoevaluación Institucional de la UCADE.
- Establecer los procesos y mecanismos operativos que garanticen el cumplimiento de los sistemas de evaluación en las diferentes instancias de la UCADE.
- Fomentar los procesos de Evaluación y Acreditación Docente, en coordinación con las instancias y áreas correspondientes.
- Coordinar el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos que se elaboren en la institución fruto de la autoevaluación que se realice.
- Evaluar y difundir las normas en materia de autoevaluación y acreditación, además de verificar su cumplimiento.
- Formular teóricamente los estándares, criterios e indicadores a usar por la UCADE en la autoevaluación y acreditación institucional.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	9 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 12. Funciones y atribuciones del Departamento de Redacción y Estilo:

- Revisión de las políticas, reglamentos y toda suerte de documentación institucional en sus aspectos formales de redacción y estilo.
- Sugerir mejoras, en el ámbito de la Redacción y Estilo, de la documentación de los procesos de la UCADE.
- Fomentar el desarrollo de capacitaciones para el personal de la Universidad, para el desarrollo de sus capacidades en el ámbito de la Redacción y Estilo.
- Supervisar las comunicaciones externas de la Universidad, en colaboración con la Rectoría y la Dirección de Relaciones Públicas.
- Supervisar las comunicaciones internas de la Universidad, en colaboración con la Rectoría y la Dirección de Relaciones Públicas.
- Dar soporte a las Direcciones y Departamentos de la Universidad, en materia de Redacción y Estilo, cuando así sea solicitado por los mismos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	10 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 13. Funciones y atribuciones del Director de Aseguramiento de la Calidad:

La función del Director, de Aseguramiento de la Calidad, gira en torno a la supervisión y al asesoramiento sobre el Sistema de Calidad. Debe asegurarse de que se cumplan los propósitos establecidos, en cuanto a gestión de calidad se refiere. Así, sus tareas más comunes son:

- Establecer las pautas y los parámetros de la Calidad.
- Presentar informes periódicos sobre los resultados de gestión.
- Realizar la medición, en comparación con los estándares establecidos.
- Resolver los problemas relacionados con la Calidad.
- Coordinar las diferentes actividades relacionadas con la gestión de la Calidad.
- Producir modelos que optimicen los procesos y reduzcan los tiempos de respuesta y cumplimiento de requerimiento de los usuarios.
- Supervisar el cumplimiento de las normativas.
- Buscar mejoras en los procesos de las diferentes áreas de la Universidad.
- Hacer seguimiento a los procesos, para garantizar que en cada una de las etapas se cumplen con los estándares de calidad establecidos.
- Supervisar el desempeño del equipo de trabajo, motivándoles a ser modelos en el cumplimiento de las políticas y procesos de calidad.
- Revisar los requisitos de los usuarios en términos de Estándares de Calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad, así como los niveles de la competencia a fin de identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora.
- Incentivar una cultura de Calidad dentro de la Universidad, en línea con el área de comunicaciones internas de la dirección y de las demás direcciones y departamentos involucrados.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE		Página	11 de 15
		Fecha	29-09-2022
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		Versión	01
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

- Preparar reportes mediante la recolección, análisis y resumen de datos relevantes para los respectivos informes generales e informes estadísticos de estándares de Calidad.
- Establecer y mantener controles y procedimientos de documentación.
- Desarrollar políticas y procedimientos de Calidad, así como mantener revisiones frecuentes de las existentes a fin de optimizarlas según cambios en la tecnología, los servicios, entre otros.
- Implementar métodos de inspección y evaluación de procesos, servicios, riesgos y equipos en términos de su Calidad.
- Apoyar a la Dirección de Gestión Humana, en el diseño e implementación de acciones que garanticen la seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar auditorías periódicas sobre los procesos de Calidad.
- Diseñar e implementar acciones correctivas de acuerdo con los hallazgos de las auditorías.
- Mantener una adecuada gestión de los documentos arrojados por cada auditoría, en caso de ser requeridos por entes gubernamentales o cualquier otra institución que así los requiera.
- Identificar y evaluar los riesgos y las oportunidades.
- Implantar el Plan de Mitigación de Riesgos.
- Realizar el seguimiento de los indicadores de Calidad y corregir las eventuales desviaciones.
- Proponer objetivos de Calidad.
- Realizar el seguimiento de los objetivos de Calidad.
- Identificar la legislación de aplicación de la organización y revisar su cumplimiento.
- Realizar y revisar anualmente el DAFO.
- Revisar y documentar anualmente el documento de las expectativas de los grupos de interés.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	12 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

Artículo 14. Funciones y atribuciones del Auxiliar de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad:

- Dar apoyo al Director de Aseguramiento de Calidad, en la supervisión constante de los procesos de aseguramiento y control de la Calidad de los procesos de la Universidad.
- Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- Supervisión del cumplimiento de las Buenas Prácticas, en la ejecución de los procesos.
- Velar por el cumplimiento de las especificaciones requeridas por los usuarios de los servicios ofrecidos por la Universidad.
- Documentar los procedimientos, el manejo de archivos y los formatos de la Dirección.
- Participar en las Auditorías Internas.
- Promover la Política de Calidad Institucional.
- Colaborar en la elaboración de informes, planes y proyectos.
- Apoyar el establecimiento de controles y procedimientos de documentación.
- Colaborar en el desarrollo de las políticas y procedimientos de Calidad.
- Apoyar en el diseño e implementar de acciones correctivas, de acuerdo con los hallazgos de las auditorías.
- Identificar y evaluar los riesgos y las oportunidades.
- Colaborar en la mitigación de riesgos.
- Realizar el seguimiento de los indicadores de Calidad y corregir desviaciones.
- Proponer objetivos de Calidad.
- Realizar el seguimiento de los objetivos de Calidad.
- Colaborar en la revisión anual del DAFO.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	13 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 15. Se elaboran planes y proyectos, para la ejecución de las actividades propias de la Dirección.

Artículo 16. Luego de ser aprobada, la planificación será comunicada a las Direcciones y Departamentos que tengan vinculación con dicha planificación.

Artículo 17. Las actividades de la Dirección serán coordinadas entre el Director y el Auxiliar.

Artículo 18. Se realizarán reuniones cuando se ameriten, previa coordinación entre las partes interesadas.

Artículo 19. Los resultados y hallazgos de las inspecciones serán reportados a Rectoría.

CAPÍTULO VI. COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 20. Se formarán comisiones de trabajo cuando se requieran, estableciendo responsables específicas. Dichas comisiones pueden estar integradas por diferentes actores del quehacer universitario.

Artículo 21. Será compromiso del Director de Aseguramiento de la Calidad y su Auxiliar, administrar la información necesaria para el buen cumplimiento de las tareas asignadas a las comisiones.

Artículo 22. Las actividades de las comisiones serán ejecutadas según las planificaciones realizadas y sus resultados emitidos en el tiempo establecido.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	14 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Versión	01	
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Artículo 24. El presente Reglamento queda sujeto a revisión anual, como parte de la mejora continua de los procesos.

CAPÍTULO VIII. BASE NORMATIVA

Artículo 25. La Base Normativa para considerar en el presente Reglamento es:

- I. Ley 139-01 - de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
- II. Subsistema Dominicano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIDACES).
- III. Norma NB/ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	15 de 15	
	Fecha	29-09-2022	
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		Versión	01
Responsable	Aseguramiento de la Calidad	Código	AC.GC.RG01

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

HISTORIAL DE CAMBIOS				
FECHA	VERSIÓN	SOLICITUD	APROBADO	MODIFICACIÓN

CONTROL DE COPIAS			
FECHA	VERSIÓN	N° DE COPIAS	ÁREA RECEPTORA

TOTAL, DE COPIAS		
CONTROLADAS	NO CONTROLADAS	TOTAL, COPIAS